

ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В КАДРОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

R.M. Musurmanov

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat
arxitektura-qurilish universiteti “Iqtisodiyot” kafedrasida katta o'qituvchisi,
iqtisod fanlari nomzodi (P.h.D.) Tel: (91) 551-23-01

(e-mail): 2023radjab_m1967@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15088016>

Аннотация. Поиск высококвалифицированных работников является актуальной проблемой для большинства современных предприятий в условиях Узбекитанской экономики. Грамотный и качественный отбор кадров способен многократно повысить эффективность работы компаний. Инновационная политика в сфере управления персоналом создает благоприятные условия труда, а также обеспечивает возможность карьерного роста и необходимую степень уверенности в завтрашнем дне.

Ключевые слова: управление персоналом, бренд-менеджмент, инновации, инновационная политика, собеседования, подбор и трудоустройство, социально-психологический климат в организации.

Аннотация. Yuqori malakali ishchilarni tanlash O'zbekiston iqtisodiyotidagi aksariyat zamonaviy korxonalar uchun dolzarb muammo hisoblanadi. Kadrlarni malakali va sifatli tanlash bir nechta kompaniyalarning samaradorligini oshirishi mumkin. Xodimlarni boshqarish sohasidagi innovatsion siyosat qulay mehnat sharoitlarini yaratadi va martaba o'sishi va kelajakka ishonchning zarur darajasini ta'minlaydi.

Калит so'zlar: xodimlarni boshqarish, brend boshqaruvi, innovatsiyalar, innovatsion siyosat, suhbatlar, tanlash va joylashtirish, tashkilotdagi ijtimoiy va psixologik iqlim.

Abstract. Search for highly skilled workers is an urgent problem for most modern enterprises in the Russian economy. Competent and quality selection of frames can improve the efficiency of multiple companies. Innovation policy in the field of personnel management creates favorable conditions of work, and provides the opportunity for career growth and the necessary degree of confidence in the future.

Keywords: personnel management, brand management, innovation, innovation policy, interviews, selection and placement, social and psychological climate in the organization.

Подготовка кадров имеющих высшее образование в сфере индустрии промышленности и сервиса, играют важнейшую роль в формировании структуры высококвалифицированной рабочей силы, которая позволит организовать целенаправленную деятельность в отношении внедрения инноваций в экономические процессы региона. Задача высших учебных учреждений – воспитание и обучение высококвалифицированной личности, способной реализовать все задачи современной экономической модели общества.

Только интеграция интересов бизнеса, науки и образования способна вывести регион на качественно иной экономический уровень, поиск высококвалифицированных работников является актуальной проблемой для большинства современных предприятий в условиях Узбекитанской экономики. Грамотный и качественный найм персонала способен многократно повысить эффективность работы компаний, при этом система отбора

персонала должна быть основана на постоянном совершенствовании методов работы с кадрами и использовании инновационных достижений зарубежной и отечественной науки, а также наилучшего производственного опыта.

Детализированный подход к процессу отбора кадров гарантирует качество трудовых ресурсов, во многом определяющее эффективность и возможность дальнейшего использования.

В области кадрового менеджмента процесс создания инновационных подходов не менее важен для социального и экономического прогресса, чем технологические инновации. Управленческие нововведения положительно влияют на способ и эффективность функционирования компаний. Известны примеры, когда управленческие инновации создали сильные конкурентные преимущества для современного бизнеса:

- General Electric изменила подход к порядку и дисциплине труда в сфере научных исследований, в результате чего получила доступ к большому числу технологий и патентов;
- Procter & Gamble начиная уже с 1990-х гг. изменила специализированные подходы к бренд-менеджменту, в результате чего производительность труда работников компании возросла;

По нашему мнению, правомерно установление существенной взаимосвязи между такой естественной характеристикой человека, как разумность и инновационность, поскольку разум, это творчество нового знания, с точки зрения диалектического материализма, а разумность свойство разума применять новое знание, проявляя реальное действие. При этом человек подвергается постоянной адаптации к ежеминутно изменяющейся реальности, поэтому инновации не просто оправданны, они необходимы.

Сформулированные особенности инновации и инновационной деятельности могут быть рассмотрены в качестве рабочих элементов выделения такого понятия, как управление инновациями в системе отбора и управления кадрами. Эффективность работы всей компании непосредственно зависит от целенаправленности инновационной деятельности служб управления персоналом.

Степень восприимчивости кадровых служб предприятия к новому, к достижениям научно-технического прогресса во многом зависит от социально – психологического климата в организации, который в большинстве случаев должен способствовать инициативному поиску новаторских решений, самостоятельной подготовке работниками широкого спектра производственных задач и выбору стратегий их достижения. Характеристики инновационной компании приведены на рисунке 1.

Рисунок 1. Составляющие деятельности инновационной фирмы

Именно от степени готовности к переменам руководства предприятия зависит степень быстроты перехода от традиционной к инновационной стратегии менеджмента, которая будет наиболее точно отвечать современным требованиям научно-технического прогресса.

Приоритетные задачи руководителя кадровой службы заключаются в следующем: планирование штатного расписания, обучение и всевозможное профессиональное развитие персонала, отбор работников и их адаптация, организация системы и принципов оплаты труда, консультирование руководителей подразделений (отделов) по вопросам управления кадрами.

Инновационное управление кадрами основывается на следующих исходных положениях:

- необходимость тесной взаимосвязи стратегии развития компании с планированием персонала.
- оценка степени влияния издержек на работу с кадрами на экономические показатели производства;
- формирование необходимого количества компетенций, профессиональных навыков для эффективной работы на рынке труда.

Одним из приоритетных направлений формирования инновационной инфраструктуры управления персоналом в России должно стать формирование инновационных центров, внебюджетных и бюджетных организаций по подготовке специалистов, занимающихся вопросами управления персоналом, которые и составят основу, «интеллектуальное ядро», наукоемких инновационных предприятий и будут способствовать передаче на рынок более качественной и конкурентоспособной научно-технической продукции.

Инновационная трансформация управления кадрами в первую очередь направлена на реализацию политики мотивации, ориентированную на расширение эффективного взаимодействия персонала с руководством для достижения общих целей. Это стимулирует работников к развитию своего потенциала, активному, продуктивному и творческому труду.

Происходящие трансформации требуют своевременного выявления возможных инновационных проблемных ситуаций в сочетании с проблемами управления персоналом. Среди проблем, которые возникают в этой связи, можно выделить следующие противоречия:

- между научно-техническим уровнем нового производства и сложившимся уровнем квалификации кадров;
- между способностью учебных заведений по подготовке, переподготовке и повышению квалификации и требуемой квалификацией персонала;
- между качественно новыми задачами развития работников и недостаточным уровнем подготовки службы управления кадрами к этой работе;
- между уровнем мотивации и квалификации работников;
- между элитными кадрами и основной массой персонала компании;
- между существующей организационной структурой и реализуемой кадровой стратегией и др.

- Наличие четкой кадровой политики в области инновационных преобразований. В состав персонала ВУЗа должны входить люди, ориентированные на инновационные процессы, повышение конкурентоспособности учреждения, улучшение стандартов менеджмента качества.

- Разработка нормативных документов, обеспечивающих базу для внедрения инновационных методов в процесс управления ВУЗом. Обеспечение доступности качественного образования разных уровней.

Разрешение вышеуказанных несоответствий создаст благоприятные условия для постоянного и эффективного обновления систем управления персоналом, которые будут способны учитывать сложность внешней конкурентной среды, предвидеть и реализовывать появляющиеся возможности результативного использования инновационного потенциала кадрового состава предприятия, а также совершенствовать работу с сотрудниками на каждом этапе жизненного цикла компании.

Библиографический список:

1. Крюков А.В., Чугунова О.В. Инновационные технологии в подготовке кадров для индустрии питания // Международный журнал экспериментального образования. – 2016. – № 4-2. – С. 235-239;
2. Михалева Е.П. Менеджмент. – М.: Юрайт, 2004. – с. – 138.
3. Галькович Р.С. Основы менеджмента. – М., 1998. – С. 55.
4. Ўзбекистон: жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, инновацион таракқиёт ва миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигини ошириш / ЎзФА, Иқтисодиёт институти. А.Ф.Расулевнинг таҳрири остида монография. – Т.: Konsauditinform-Nashr, 2011. – 408 б. 11. Н.М.Махмудов.